

SUMÁRIO

LINHA EDITORIAL – <i>EDITORIAL LINE</i>	7
APRESENTAÇÃO – <i>INTRODUCTION</i>	11
1ª SEÇÃO – DIREITO DA INFRAESTRUTURA	
SECTION 1 – <i>INFRASTRUCTURE LAW</i>	
Princípio da precaução: o caso dos recursos não convencionais <i>Precautionary principle: the case of unconventional resources</i>	
MARIANA FERNANDES MIRANDA E HIRDAN KATARINA DE MEDEIROS COSTA.....	21
2ª SEÇÃO – REGULAÇÃO	
SECTION 2 – <i>REGULATION</i>	
A Lei da Liberdade Econômica e os novos paradigmas da intervenção do Estado no domínio econômico <i>The law of economic freedom and the new paradigms of state intervention in the economic field</i>	
VINÍCIUS PÉRISSÉ MAIA VERAS E VALTER SHUENQUENER DE ARAUJO.....	59
3ª SEÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO	
SECTION 3 – <i>ADMINISTRATIVE LAW</i>	
A) PROCESSO ADMINISTRATIVO	
A) <i>ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS</i>	
Princípio da eficiência no processo administrativo: análise da criação das Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos dos entes federativos estaduais e municipais <i>Principle of efficiency in the administrative process: analysis of the creation of the Prevention Chambers and Administrative Resolution of Conflicts of the state and municipal federative entities</i>	
LEONARDO PAULA DE LACERDA E SHIRLEI SILMARA DE FREITAS MELLO.....	87

B) INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM SOCIAL**B) STATE INTERVENTION IN THE SOCIAL ORDER**

O "Terceiro Setor" como uma nova modalidade de intervenção social: o retiro do direito de cidadania e o dever do Estado

The "Third Sector" as a new modality of social intervention: the withdrawal of the right of citizenship and the State duty

CARLOS MONTAÑO..... 133

Direito e medicina: desafios atuais – epigenética e direito, inteligência artificial, telemedicina, humanismo e medicina

Law and medicine: current challenges – epigenetics and law, artificial intelligence, telemedicine, humanism and medicine

SERGIO FERRAZ E VICTOR DEL NERO 153

C) SERVIDORES PÚBLICOS**C) PUBLIC SERVICES**

Pressupostos da responsabilização disciplinar

Assumptions of disciplinary responsibility

RICARDO MARCONDES MARTINS 179

D) CONTROLE**D) CONTROL**

O ativismo de contas do Tribunal de Contas da União (TCU)

Accounting activism of the Federal Audit Court (TCU)

FLÁVIO GARCIA CABRAL 215

A importância das serventias extrajudiciais diante da desjudicialização e impactos nos currículos do ensino superior de direito

The importance of extrajudicial services in front of dejudicialization and impacts in curriculums of law higher education

JOZIEL SILVA LOUREIRO E MÔNICA MOTA TASSIGNY 259

4ª SEÇÃO – DOCTRINA ESTRANGEIRA**SECTION 4 – FOREIGN DOCTRINE**

Primeras reflexiones sobre la nueva ley de telemedicina en Uruguay

First reflections on the new telemedicine law in Uruguay

PABLO SCHIAVI 283

Infraestructuras públicas – especial referencia a la legislación uruguaya sobre participación público privada
Public infrastructure – special reference to uruguayan legislation on public private participation

AUGUSTO DURÁN MARTÍNEZ 293

5ª SEÇÃO – PARECERES

SECTION 5 – LEGAL OPINIONS

Outorga de geração de energia elétrica. Direito de recomposição de prazo. Prescrição administrativa. Termo inicial

Power generation concessions. Right of recomposition of term. Administrative prescription. Initial term

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 315

6ª SEÇÃO – COMENTÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA

SECTION 6 – COMMENTS OF JURISPRUDENCE

Deferência judicial e decisões técnicas da Administração Pública: análise do julgado RE 657.718/MG

Judicial deference and technical decisions of Public Administration: analysis of the judgment RE 657.718/MG

PEDRO FLÁVIO CARDOSO LUCENA..... 339

7ª SEÇÃO – ENTREVISTA

SECTION 7 – INTERVIEW

Entrevista com Vidal Serrano Nunes Júnior

Interview with Vidal Serrano Nunes Júnior

AUGUSTO NEVES DAL POZZO E RICARDO MARCONDES MARTINS 349

8ª SEÇÃO – MEMÓRIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO

SECTION 8 – RETROSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW

O direito de crítica e o mandato político

The right of criticism and the political mandate

VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR 367

Procedimentos administrativos de competição

Administrative competition procedures

CARLOS ARI SUNDFELD 375

Natureza essencial das sociedades mistas e empresas públicas <i>Essential nature of mixed economy societies and public enterprises</i> CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO	383
Tribunais de Contas – Natureza, alcance e efeitos de suas funções <i>Courts of Auditors – Nature, scope and effects of their functions</i> OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO.....	391
NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA	409
PUBLICATION GUIDELINES FOR AUTHORS TO SUBMIT UNPUBLISHED ARTICLES	411